

ȘCOALA DOCTORALĂ: TENDINȚE CONTEMPORANE ȘI PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE

Svetlana TOLSTAIA

Universitatea de Stat din Moldova

Today, career success is increasingly conditioned by frequent returns to training institutions, including returning to universities to adapt new knowledge, skills and competences, to update initial academic and professional training, and for continued scientific development. It is stated that in the knowledge society the only skill that is not old is the ability to learn. The finality of the new PhD as part of the initial training in higher education implies not only the acquisition and development of research and science skills but also the training of PhD students for a variety of jobs in the most diverse economic and social sectors of a knowledge-based society

Keywords: Knowledge-based society, „the university of the future”, doctoral school, The Bologna Process, Educational system

Societatea umană a parcurs diferite etape în evoluția sa de la cea de vânători-culegători, agrară, industrială, informațională și până la cea în care trăim, numită societatea cunoașterii.

Noțiunea de *Societatea cunoașterii* (Knowledge Society) este utilizată astăzi în întreaga lume, fiind o prescurtare a termenului Societate bazată pe cunoaștere (Knowledge-based society) [2]. Societatea cunoașterii presupune:

- O extindere și aprofundare a cunoașterii științifice și a adevărului despre existență.

- Utilizarea și managementul cunoașterii existente sub forma cunoașterii tehnologice și organizaționale.

- Producerea de cunoaștere tehnologică nouă prin inovare.

- O diseminare fără precedent a cunoașterii către toți cetățenii prin mijloace noi, folosind cu prioritate Internetul și cartea electronică și folosirea metodelor de învățare prin procedee electronice (e-learning).

- Societatea cunoașterii reprezintă o nouă economie în care procesul de inovare (capacitatea de a asimila și converti cunoașterea nouă pentru a crea noi servicii și produse) devine determinant (Economia nouă este economia societății informaționale și a cunoașterii)

- Societatea cunoașterii este fundamental necesară pentru a se asigura o societate sustenabilă din punct de vedere ecologic,

- Societatea cunoașterii are caracter global și este un factor al globalizării.

- Societatea cunoașterii va reprezenta și o etapă nouă în cultură, pe primul plan va trece cultura cunoașterii care implică toate formele de cunoaștere, inclusiv cunoașterea artistică, literară [2, 3].

Cunoașterea nu mai este numai un proces mental uman, ci și unul al sistemelor de inteligență artificială, al organizațiilor industriale, economice și sociale, al organizațiilor care cuprind oameni acționând în colaborare cu agenți software, roboți inteligenți și rețeaua Internet, al artefactelor inteligente conștiente (în perspectivă) care acționează sub sau fără supravegherea omului. Societatea cunoașterii este fundamental necesară pentru a se asigura o societate sustenabilă din punct de vedere ecologic, deoarece fără cunoaștere științifică, cunoaștere tehnologică și managementul acestora nu se vor produce acele bunuri, organizări și transformări tehnologice (poate chiar și biologice) și economice necesare pentru a salva omenirea de la dezastru ecologic în secolul al XXI-lea [7].

Societatea cunoașterii are caracter global și este un factor al globalizării. Prin cei doi vectori: informațional și sustenabil, Societatea cunoașterii va avea un caracter global, în cadrul căreia și informația și cunoașterea vor deveni de asemenea globale. Societatea cunoașterii va reprezenta și o etapă nouă în cultură, pe primul plan va trece cultura cunoașterii care implică toate formele de cunoaștere inclusiv cunoașterea artistică, literară etc. Astfel se va pregăti terenul pentru o societate viitoare Societatea

conștiinței, a adevărului, moralității și spiritului.

În ultima decadă a secolului XX și începutul secolului XXI, cunoașterea a căpătat înțelesuri și semnificații noi față de filozofiile clasice și moderne. Cunoașterea nu este numai un proces mental, ci, cu anumite limite specifice, și un proces al sistemelor de inteligență artificială, al organizațiilor industriale, economice și sociale. Cunoașterea este una dintre nevoile fundamentale ale omului și are ca obiect explicarea lumii, iar sporirea cunoașterii, ca și creația artistică, își găsesc justificarea în ele însele. În activitatea de cercetare, principala activitate de dezvoltare a cunoașterii, se operează cu date, informații și cunoștințe, cu teorii și sisteme, teorii și previziuni, teorii și modele, sisteme și structuri, toate aceste concepte fiind elemente constitutive ale unui sir continuu de acumulări cognitive în scopul generării de noi cunoștințe [3].

Astăzi se exprimă tot mai mult convingerea că viitorul umanității depinde într-o largă măsură de dezvoltarea culturală, științifică și tehnică ce poate fi realizată în centrele de cultură, de cunoaștere și creștere devenite adevărate universități. Misiunea de cultivare a atitudinilor, de transmitere a cunoștințelor și de formare a principiilor și deprinderilor înalt calificate pe care universitățile trebuie să și-o asume în fața noilor generații implică, în zilele noastre, ca ea să se adreseze ansamblului societății în mod egal, societate al cărei viitor social, cultural și economic necesită în mod special un considerabil efort de pregătire

permanentă. Universitatea este chemată să asigure generațiilor viitoare o educație și o pregătire care să le permită să contribuie la menținerea echilibrului din mediul natural și din cel al vieții, formarea la fiecare absolvent a acelor noi trăsături de personalitate în măsură să le asigure integrarea rapidă la dinamica des schimbătoare a societății viitoare.

Referindu-se la „universitatea viitorului”, Mircea Malița evidențiază următorii factori care susțin perenitatea universității, rațiuni pentru care universitatea este considerată drept instituție stabilă a viitorului, ocupând un loc central [5].

Universitatea este multidisciplinară. Cum viitorul se pronunță în favoarea mai multor discipline și a unei specializări largi, este bine ca în fiecare sistem de învățământ să existe două căi de explorare a unui domeniu: ca profesie și ca disciplină. Universitatea nu acordă o diplomă profesională, ci o licență polivalentă într-un câmp al științei.

Universitatea presupune educația permanentă. Tot ce este particular în conceptul de universitate, specific sau restrâns ca sferă de aplicație devine general, larg și cuprinzător. În termenii viitorului, se pune problema generalizării învățământului universitar. Universitatea devine un loc de care ești legat și la care revii periodic, care ține evidența atât a pregătirii, cât și a nevoilor de pregătire.

Universitatea integrează știință, învățatură și producție. Universitatea este considerată o instituție capabilă să facă legătura cu ceilalți factori de cercetare și de producție, esențiali

societății de mâine. Nu faptul că universitatea are săli de curs îi conferă supremație sau ascendent. Laboratorul este partea ei modernă și semnificativă, în lipsa căruia universitățile devin mai puțin susceptibile de a se adapta la nou.

Universitatea tratează corespunzător informația. Universitatea își dezvăluie o nouă vocație atunci când promite să fie un centru documentar adecvat uriașei revărsări informaționale. Existența centrelor de calcul permite universităților să facă investigații în așa numita problemă a găsirii informației.

Universitatea are un ritm special de lucru, ritm criticat uneori pentru lentoarea sa, invidiat alteleori pentru absența de sarcini instantanee. Lucrări publicate, expuneri, comunicări, descoperiri nu au putut fi încheiate decât după decenii de trudă. Putem să ne întrebăm în favoarea cărui ritm se pronunță viitorul. Universitatea este o instituție pe termen lung. Are în structura sa răgazul necesar pentru a urmări obiective fundamentale ale societății, ca progresul științei. Tipul de activitate umană va fi mai apropiat în viitor de tipul investigației universitare [5,7].

Astăzi succesul în carieră este tot mai condiționat de reveniri frecvente în instituțiile de formare, inclusiv reveniri în universități pentru a aciziționa noi cunoștințe, aptitudini și competențe, pentru a actualiza formarea academică și profesională inițială, dar și pentru dezvoltarea continuă științifică. Se afirmă că în societatea cunoșterii singura aptitudine care nu se învechește este aptitudinea de a învața.

Societatea cunoașterii, informatizarea educației, perenitatea informațiilor, procesul de globalizare și construire a Uniunii Europene, problematica lumii contemporane, decalajul existent între sistemele de învățământ din Europa, țările din zona Pacificului și America de Nord, dinamica accentuată a piețelor muncii, multiplicarea furnizorilor de educație superioară și creșterea competiției atât între universități cât și dintre universități și diverși agenți din mediul socio-economic sau cultural etc., au dus la profunde și multidimensionale transformări la nivelul universităților europene, în vederea sporirii competitivității acestora pe plan internațional, fapt ce a impus un nou mod de gândire și concepere a întregului sistem de învățământ superior. Expresia cea mai elocventă a acestor schimbări este Procesul Bologna, cel mai puternic curent de reformă manifestat la nivelul învățământului superior european din ultimul deceniu [6].

Studiile doctorale în universitățile europene au devenit principalele platforme de formare a cercetătorilor de excelență prin vizibilitatea și impactul asupra cercetărilor europene și internaționale. Valoarea și importanța studiilor doctorale devin o problemă-cheie întru crearea spațiului european de cunoaștere. Această abordare este determinată de următorii factori:

- procesul de globalizare și regionalizare a format o nouă structură a pieței forței de muncă, care necesită o calificare profesională mai specială;

- lansarea apelului Comunității Europene cu privire la educație și cercetare, care pretinde să transforme Europa în cea mai competitivă economie mondială bazată pe cunoaștere;

- punerea în aplicare a inițiativei europene pentru dezvoltarea sistemului de învățământ prin lansarea procesului de la Bologna, care vizează crearea unui spațiu european de învățământ superior prin reforme orientate către o cooperare mai eficientă între universitățile europene, în scopul de a spori calitatea studiilor, a promova mobilitățile studenților și a profesorilor și pentru a spori nivelul de angajare în muncă [1, 4, 6].

Sistemul educațional național din Republica Moldova parcurge o perioadă în care învățământul superior european este implicat în cel mai amplu și semnificativ proces de reformă, lansat în anul 1999 prin „Declarația de la Bologna” a miniștrilor învățământului din țările europene. Obiectivul fundamental al acestui proces este creșterea calității învățământului universitar, a excelenței în cercetarea științifică, în spiritul performanței și competitivității la nivel mondial. Noua Europă este angajată în edificarea unei societăți și economii bazate pe cunoaștere, în care educația și cercetarea științifică au un rol primordial, universitățile urmând să aibă o contribuție esențială în acest proces.

Sistemul de pregătire doctorală din Republica Moldova s-a achembat prin Hotărâre de Guvern HG Nr. 1007 din 10.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului

privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III. Modul de educație doctorală conform Codului Educației aprobat în 2014 pune pe principii durabile dezvoltarea cercetării prin doctorat pentru a asigura calitatea și eficiența pe baza noilor structuri de organizare a studiilor superioare de doctorat ciclul III, care să permită intensificarea durabilă a procesului de pregătire, sporind responsabilitatea de organizare și cooperare științifică pentru doctoranzi.

Dinamica Procesului Bologna, ce a dus la o reconfigurare a sistemului de studii, a însemnat o nouă filozofie a învățământului superior și, implicit, o reconsiderare a rolului studiilor doctorale în formarea inițială pentru producerea și transmiterea științei. Dacă până nu demult doctoratul era recunoscut ca studii postuniversitare orientate la cei care doresc să facă o carieră de profesor în cadrul sistemului de învățământ, procesul de la Bologna recunoaște studiile de doctorat ca studii superioare ciclul III.

În abordarea nouă, doctoratul reprezintă o etapă de formare inițială în cadrul unui proces de învățare de-a lungul întregii vieți. Al treilea ciclul de studii universitare are ca rezultat un alt fel de absolvent decât tradiționalul doctorat în științe.

Activitatea de cercetare, bazată pe o gândire creativă, constituie principalul factor al activității intelectuale și rezultatele activității creative îndeplinesc toate cerințele determinante ale revoluției științei și tehnicii: apariția noutății științifice și tehnice, valoarea tehnică superioară a acestei noutăți, utilitatea ei imediată sau de perspectivă – ca formă

superioară de materializare a gândirii creatoare – contribuie la realizarea de noi tehnologii sau la perfecționarea calității celor existente, la crearea de noi produse, cu un înalt nivel calitativ, la ridicarea nivelului de organizare (prin automatizare) a proceselor de producție în economie, la perfecționarea continuă a tuturor categoriilor de mijloace tehnice, la creșterea gradului de competitivitate pe piața internațională.

Prin pregătirea pentru știință și pentru economie și societatea cunoașterii se asigură nu numai dezvoltarea competențelor teoretice și metodologice, dar și formarea unor abitudini practice pentru ca educabilul să devină proactiv în contexte noi. Finalitatea noului doctorat ca parte a formării inițiale în învățământul superior presupune nu numai dobândirea și dezvoltarea de aptitudini de cercetare și de producere a științei, ci și pregătirea doctoranzilor pentru o varietate de joburi (funcții și poziții) în cele mai diverse sectoare de activitate economică și socială a unei societăți bazate pe cunoaștere [5, 3, 4].

Viitorul absolvent de doctorat trebuie să obțină nu numai cea mai performantă competență în domeniul specializat de studii, dar și aptitudini personale și manageriale generice pentru:

- a extrage și sintetiza rapid cunoștințe noi în contexte / împrejurări noi;
- a descoperi soluții inovative, care răspund unor probleme / situații complexe;

- a dezvolta strategii prin combinarea multiplelor perspective posibile de abordare;
- a promova creativitatea și capacitatea de a comunica eficient;
- a forma, conduce și lucra în echipă;
- a prezenta proiectele în vederea obținerii de mijloace pentru finanțarea lor;
- a asigura un bun management al timpului și al resurselor implicate în cercetare;
- a promova monitorizarea permanentă a calității și performanței [7].

Ca parte integrantă a Universității de Stat din Moldova, facultate de Psihologie și Științe ale Educației este pe deplin angajată în procesul de reformare, în conformitate cu obiectivele Declarației de la Bologna. Din 2015 s-a deschis Școala Doctorală Psihologie și Științe ale Educației (ȘDPȘE).

Misiunea asumată de ȘDPȘE corespunde unei instituții academice moderne, integrată în aria europeană a învățământului superior și cercetării, fiind un centru de cercetare științifică și de inovare, dar și

oferind un cadru optim de pregătire academică pentru profesie, prin preluarea și aplicarea cunoașterii avansate. În consonanță cu misiunea și obiectivele Universității de Stat din Moldova, misiunea ȘDPȘE se subsumează misiunii generale de a promova învățământul și cercetarea în concordanță cu exigențele unei societăți bazate pe cunoaștere și pe educație continuă și integrate în circuitul european și mondial. Școala Doctorală de Psihologie și Științe ale Educației este focalizată pe dezvoltarea unor programe de cercetare performante în domeniul psihologiei și științelor ale educației în scopul producerii unui plus de cunoaștere teoretică și empirică, de diseminare internațională și națională a rezultatelor, de racordare a practicii psihologice și educaționale la evidențele fundamentate științific.

Misiunea noastră este de a-i ajuta pe doctoranzi în vederea dezvoltării abilităților lor teoretice și de cercetare pentru a deveni specialiști recunoscuți internațional, cadre universitare competitive și lideri ai secolului XXI.

Bibliografie:

1. American Association of Colleges and Universities. (2007). College learning for the new global century. Washington, DC: AACU.
2. Anderson, S., Cavanagh, J. and Lee, T. (2005) Field Guide to the Global Economy, 2nd edition, Institute for Policy Studies, Washington DC.
3. Drăgănescu, M., (2007), „Societatea Constiinței”, Bucuresti, Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială.
4. Iancu St., (1999), „Aplicarea și utilizarea cunostiințelor”, Tribuna economică, nr. 28.
5. Malița Mircea: Schimbările în educație nu trebuie să se vadă, altfel intrăm în „zâzania universală”, Elvira Gheorghiuță, Mediafax.ro, 21 Feb 2013

6. Mansell, R., (1998), and When Uta, „Knowledge Societies: Information Society for Sustainable Development”, Oxford University Press, (Ch.I, Building innovative societies).
7. Roșca I.Gh. Societatea cunoașterii. București: Editura Economică, 2006